

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3.1 (162)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарлов,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

*Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет*

2025, № 3.1 (162)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 37,25

Заказ 168

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Ярмухаммедова Н.А., Якубова Н.С.
Значение иксодовых клещей в распространении
инфекционных заболеваний

223

Yarmukhammedova N.A., Yakubova N.S.
The importance of ixodes ticks in the spread of infec-
tious diseases

Обзор литературы

Review of the literature

Аметова А.С.

Новый алгоритм ультразвукового исследования
для раннего выявления осложнений ревматоидного
артрита в мелких суставах

226

Ametova A.S.

New algorithm of ultrasound research for the early
detection of complications of rheumatoid arthritis in
small joints

Анарбоев С.А.

Инновационные малоинвазивные технологии и
антипаразитарная химиотерапия при эхинококкозе
печени

230

Anarboev S.A.

Innovative minimally invasive technologies and
antiparasitic chemotherapy for liver echinococcosis

Анорбоев С.К., Шомуродова Д.С.

Тикоз бузилишлар: сабаблари, патогенези, ташхис-
лаш ва даволаш ёндашувлари

236

Anorboev S.K., Shomurodova D.S.

Tic disorders: causes, pathogenesis, diagnosis, and
treatment approaches

Бекмуратов Л.Р., Шукурова У.Ф.

Диагностика и коррекция открытого прикуса у де-
тей: междисциплинарный подход

241

Bekmuratov L.R., Shukurova U.F.

Diagnosis and correction of open bite in children: in-
terdisciplinary approach

Блинова С.А.

Нейроэпителиальные тельца как звено легочной
нейроэндокринной системы

246

Blinova S.A.

Neuroepithelial bodies as a unit of the pulmonary neu-
roendocrine system

Бойкўзиев Ҳ.Х., Окбаев М.Б.

Метаболик синдром ва унинг нейроэндокрин
механизми

251

Boykuziev Kh.Kh., Okbayev M.B.

Metabolic syndrome and its neuroendocrine mecha-
nisms

Джурраева Н.О., Холов Г.А.

Сурункали юрак етишмовчилиги негизда
сурункали буйрак касаллиги ривожланишида
оксидатив стресс аҳамияти

254

Djuraeva N.O., Kholov G.A.

The importance of oxidative stress in the development
of chronic kidney disease in the context of chronic
heart failure

Карабаева Г.Х.

Фибронектин и его участие в ремоделировании
почечной ткани при хронической болезни почек

257

Karabaeva G.Kh.

Fibronectin and its participation in renal tissue
remodeling in chronic kidney disease

Келдиёрова Ш.Х., Орипов Ф.С.

Тимуснинг оғир металллар билан зарарланиши ва
юзга келадиган патологик ҳолатлар

260

Keldiyorova Sh.Kh., Oripov F.S.

Thymus contamination with heavy metals and the
resulting pathological condition

Орипов Ф.С., Асадова Ф.Дж.

Реактивные морфофункциональные изменения
органов и систем при метаболическом синдроме

266

Oripov F.S., Asadova F.J.

Reactive morphofunctional changes in organs and
systems in metabolic syndrome

Салохий И.О., Хамидов О.А., Аметова А.С.

Ревматологияда ультратовуш текшируви имкони-
ятлари ва келажак истикболларини ўрганиш

270

Salohiy I.O., Khamidov O.A., Ametova A.S.

Exploring the capabilities and future outlook of ultra-
sound in rheumatology

Тахирова К.А., Мирзаходжаева Н.Ф.

Ангулярный хейлит

274

Takhirova K.A., Mirzakhodjaeva N.F.

Angular cheilitis

Убайдов Д.С., Шомуродова Д.С.

Современные аспекты клинико-лабораторно-
инструментальных особенностей развития хрониче-
ской ишемии мозга

277

Ubaydov D.S., Shomurodova D.S.

Modern aspects of clinical, laboratory and instrumental
features of the development of chronic cerebral
ischemia

Уроков Ш.Т., Абидов У.О., Худайбергенев Ш.О.

Лечение и диагностика острого аппендицита на
фоне цирроза печени

283

Urokov Sh.T., Abidov U.U., Hudaibergenov Sh.O.

Diagnosis and treatment of acute appendicitis in the
context of liver cirrhosis

Хамидов О.А., Аметова А.С.

Актуальные представления об ультразвуковой ви-
зуализации мелких суставов при артропатиях

290

Khamidov O.A., Ametova A.S.

Current concepts of ultrasonic visualization of small
joints in arthropathies

Эргашева Ю.Й., Хасанов Л.Ў.

Кўкрак беги саратонида хавотирли-фобик
бузилишларни даволашда когнитив-хулқ атвор
терапиясининг самарадорлигини баҳолаш

292

Ergasheva Yu.Yu., Khasanov L.U.

Evaluation of the effectiveness of cognitive-behavioral
therapy in the treatment of anxiety-phobic disorders in
breast cancer

Юсупова Н.А., Бозорова С.Ю.

Вагинал микробиоценоз клиник-лаборатор диагно-
стикасининг такомиллашиш босқичлари

296

Yusupova N.A., Bozorova S.Yu.

Stages of improvement of clinical and laboratory diag-
nostics of vaginal microbiocenosis

СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ НЕГИЗИДА СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИ РИВОЖЛАНИШИДА ОКСИДАТИВ СТРЕСС АҲАМИЯТИ

Джураева Нозима Орифовна, Холов Гуломжон Ахмадович
Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон Республикаси, Бухоро ш.

ЗНАЧИМОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Джураева Нозима Орифовна, Холов Гуломжон Ахмадович
Бухарский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан, г. Бухара

THE IMPORTANCE OF OXIDATIVE STRESS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN THE CONTEXT OF CHRONIC HEART FAILURE

Djuraeva Nozima Orifovna, Kholov Gulomjon Ahmadovich
Bukhara State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Bukhara

e-mail: djurayeva.nozima@bsmi.uz

Резюме. Мақолада сурункали юрак етишмовчилиги негизда сурункали буйрак касаллиги ривожланиши патогенезида оксидловчи стресснинг муҳим роли тўғрисидаги ҳозирги тадқиқот маълумотлари келтирилган. Оксидатив стресс тушунчасининг таърифи, шунингдек унинг зарарли таъсир механизмлари тасвирланган. Оксидловчи ва антиоксидант тизимларнинг умумий хусусиятлари берилган.

Калит сўзлар: оксидатив стресс, сурункали буйрак касаллиги, сурункали юрак етишмовчилиги, антиоксидант тизим, супероксид дисмутаза.

Abstract. The review article presents current research data on the important role of oxidative stress in the pathogenesis of chronic kidney disease against the background of chronic heart failure as well as modern approaches to eliminate the effects of exposure to active oxygen forms and/or preventing their excessive initiation. We described the markers of oxidative stress and the modern methods of determination of the free radical oxidation and antioxidant products in various tissues.

Keywords: oxidative stress, chronic kidney disease, chronic heart failure, antioxidant system, superoxide dismutase.

Ҳозирги вақтда оксидловчи стресснинг кўплаб касалликлар, шу жумладан сурункали буйрак касалликлари патогенезида етакчи омил сифатидаги роли тўғрисида кўплаб маълумотлар тўпланган. Оксидланиш стресси- бу кислород фаол формаларининг хужайра даражасида турли органлар ва тўқималарга зарар етказиши, бу прооксидант ва антиоксидант тизимларнинг функционал фаоллигидаги номуносиблик натижасида юзага келади. Бу жараён эндоген антиоксидантлар ишлаб чиқаришнинг бузилиши натижасида келиб чиққан антиоксидант химоянинг етишмаслиги ва ҳосил бўлган эркин радикалларнинг ҳаддан ташқари кўплиги натижаси бўлиши мумкин. Оксидатив стресс оксидланиш ҳамда антиоксидант тизим ўртасидаги мувозанатнинг бузилиши натижасида юзага келиб, биринчисининг устунлиги билан кечади ва оқибатда хужайралар зарарланиши кузатилади [1,2,3].

Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) негизда сурункали буйрак касаллиги (СБК) ривожланиш механизмида гемодинамик бузилишлар,

нейрогуморал фаоллашув, эндотелиал дисфункция, атеросклероз, яллиғланиш цитокинларининг кўпайиши, оксидатив стресс, буйрак томирларига эмболия ва бошқа омиллар аҳамиятга эга.[1].

Юқорида санаб ўтилган омиллардан оксидатив стресс СЮЕ да буйрак зарарланиши юзага келиши ва ривожланишида муҳим аҳамиятга эга. Малон диалдегиди оксидатив стрессни аниқлашнинг ишончли маркери ҳисобланади ва қатор касалликлар, шу жумладан, СЮЕ ва СБК да ташхислаш ҳамда даволашни назорат қилишда фойдаланилади.

Организмда кислороднинг фаол шакллари юзага келишиунинг метаболизм жараёнларига учрашдан устунлик қилса ёки антиоксидант химоя механизми сусайса оксидатив стресс юзага келади. Улар унча катта бўлмаган молекула ҳисобланиб, таркибида супероксид, гидроксил, пероксил, алкоксил кислород радикалларини, шунингдек радикал бўлмаган водород пероксидини сақлайди. Кислороднинг фаол шакллари қатор хужайра жараёнларида қолдиқ маҳсулот сифатида кўпаяди. Аэробизда митохондриял нафас

занжирининг фаоллиги кислороднинг фаол шакларининг аксарият қисми ишлаб чиқарилишига жавобгар ҳисобланади.

Ундан ташқари кўп сонли суббирликдаги никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАД(Ф)Н) оксидазанинг (NOX) трансмембранал оксиллари кислороднинг фаол шакллари юзага келишида муҳим роль ўйнайди. Оксидазалар оиласининг 7 тасидан фақат 4 таси (NOX1, NOX2, NOX4 ва NOX5) юрак-қон томир тизимидан чиқади. NOX2 ҳамда NOX4 кардиомиоцитларда мавжуд бўлган асосий изошакллар ҳисобланади. NOX2 фаоллашуви учун бир неча цитозол суббирликлар (p47phox, p67phox, p40phox и Rac1) жалб қилинади ва улар асосан супероксид анионини индукциялаш учун флавоцитохром билан боғланади. NOX4 нинг фаоллашуви биринчи навбатда H₂O₂ нинг ҳосил бўлишида қатнашади. У эндоплазматик ретикулумида ва кардиомиоцитларнинг перинуклеар соҳаларида жойлашади. Шунингдек, унинг митохондриял жойлашиши тўғрисида ҳам фикрлар айтилган[3].

Кислород радикаларининг даражаси юқорилиги митохондриял ферментларни фаоллигини сўндиради ва ДНК зарарланишини чақиради, унинг ДНК репарацияси ферментлари ҳамда транскрипция омиллари билан ўзаро таъсир кўрсатиб, хужайралар ўлимига олиб келади. Томирлар релаксациясини чақирувчи эндотелиал азот оксиди омилнинг фаоллигини сусайиши кислороднинг фаол шакллари иккиламчи таъсири ҳисобланади. Кислороднинг супер оксид аниони NO га таъсир кўрсатиб, кучли оксидловчи ва нитрозирловчи агент пероксинитритни ҳосил қилади ва унинг самарали таъсирини бартараф этади. Сўнги ҳосила липидларни, ДНК ва оксилларни оксидланишига сабаб бўлиб, оксидатив стрессини чақиради[4].

Ундан ташқари кислороднинг фаол шакллари ўз ўзини ҳосил бўлишини кучайтириб, салбий таъсир этувчи ҳалқа ҳосил қилади ва оқибатда митохондриял ғовакларнинг ўтказувчанлигини фаоллаштиради ҳамда натижада митохондриял дисфункция юзага келиб уларнинг янада кўпайишига сабаб бўлади [5].

Юрак меъёрида фаолият кўрсатиши учун мунтазам равишда юқори даражадаги аденозин трифосфор кислота (АТФ) таъминотини талаб этади. Маълумки, митохондрия АТФ нинг асосий манбаи ҳисобланади ва шу сабабли у билан юрак ўртасида мустаҳкам алоқа мавжуд [6].

Ҳайвонларда ўтказилган тажрибаларда СЮЕ да бир неча йўллarning бузилиши оқибатида оксидатив стресс ва юрак зарарланиши кучайиши кўрсатилган. Юрак етишмовчилигининг зўрайиш жараёнида миокарда АТФ сақланиши меъёрига нисбатан 60-70% га камайиб кетади [7]. Бундай пасайиш митохондриял оксидланиш метаболизмининг сусайиши билан боғлиқ ва компенсатор глюкозани сўрилиши ва гликолиз жараёнининг кучайиши юзага келади [8].

Хужайраларда энергия манбаининг ўзгариши улардан АТФ ажралишини ҳам ўзгаришига олиб келади. СЮЕ да гликолиз жараёни кучайса ҳам ёғ кислотаси оксидланишига нисбатан кам АТФ ишлаб чиқарилиши сабабли юракни энергияга бўлган талаби қондирилмайди. Оксидланиш метаболизмининг пасайиб кетиши озод ёғ кислоталарини

кардиомиоцитларда тўпланишига сабаб бўлади ва ўз ўзини қўллаб турувчи доимий механизм юзага келиб, оксидатив стресс кўпайиб боради ҳамда у юракга ўта салбий таъсир кўрсата бошлайди. Кислородни фаол шакллари буйракда ишлаб чиқарилиши қатор тизимлар, жумладан, ангиотензин-II ва алдостерон яратилишига жавобан кучаяди ва бир неча физиологик жараёнларга таъсир кўрсатади [9].

Ангиотензин-II кўпроқ буйрак каналчалари эпителиал хужайраларига таъсир кўрсатса, алдостерон подоцитларни зарарловчи ҳусусиятга эга деган фикрлар айтилган [10]. Буйрак пўстлоқ ва мия қисмлари томирларини силлиқ хужайраларида NOX ферментлари кислородни фаол шакллари асосий манбаи ҳисобланади [11]. Ангиотензин-II ва алдостерон билан рағбатлантирилганда НАД(Ф)Н-оксидазанинг цитозоллари митохондриял мембранага ўтиб, кислороднинг фаол шакллари ишлаб чиқарилишини кучайтиради.

Кислороднинг фаол шакллари буйракда қон оқимини бошқарилишининг ҳал қилувчи механизми кислороднинг супероксид анионини азот оксиди билан реакцияси ҳисобланади ва бунинг натижасида унинг афферент артериолаларни бўшаштирувчи таъсири чегараланди [12].

Физиологик жараёнларда азот оксиди эндотелиал фаолиятни барқарорлаштиради, афферент артериолаларнинг кенгайишига ва оқибатда буйракларда қон оқимининг кўпайишига, тубуло-гломеруляр қайта боғланишни сусайишига, натрийурезнинг кучайишига ва кислороднинг фаол шакллари паст концентрациясини чиқабир юборилишига олиб келади.[13]. Юқори оксидатив стресс жараёнида кислороднинг супероксид аниони азот оксиди билан реакция киришиб пероксинитрит (ОНОО) ҳосил қилади. Пероксинитритнинг организмда йиғилиши каскад реакцияга олиб келиб, томирларнинг торайишига ва унинг фаолиятининг бузилишига, яллиғланишга ҳамда буйраклардаги ўзгаришларга сабаб бўлади. Юқорида санаб ўтилган СЮЕ мавжуд беморлар организмдаги мураккаб жараёнлар (ангиотензин-II, алдостерон, сув-электролит мувозанатининг бузилиши, оксидатив стресснинг хужайраларга, юракга ва буйракларга таъсири) тировард оқибатда ўзаро бир-бирини кучайтирувчи таъсир кўрсатиб, кардиоренал синдром ривожланишига ҳамда жадаллашига олиб келади. Инсон организмда юқорида баён қилинган оксидатив стресс жараёнларига супероксиддисмутаза антиоксидант тизими қарама-қарши таъсир кўрсатади. Супероксиддисмутаза оиласи оксидатив стрессини модуляцияловчи биринчи қатор ферментлар гуруҳига кириди. Инсон юрак-қон томир тизимида фаол хужайрадан ташқаридаги супероксиддисмутаза унинг устун изошакли ҳисобланиб, 70% га яқинни ташқил этади.[14].

Илгарироқ ўтказилган кузатувларда СЮЕ мавжуд беморларда супероксиддисмутазанинг фаоллиги эндотелий фаолияти билан боғлиқлиги аниқланган. Ундан ташқари оксидатив стресс қатор механизмлар орқали юрак ремодделанишини юзага келишида бир неча механизмлар орқали иштирок этиши кўрсатилган. Супероксиддисмутаза юракни оксидатив стрессдан ва қоринчалар ремодделанишидан

химоя қилиши сичқонларда ўтказилган тажрибаларда исботланган [15].

Хулоса. Аммо унча кўп бўлмаган тадқиқотларда супероксиддисмутаза бевосита чап қоринча ремоделланишига қатнашиши юрак етишмовчилигининг терминал босқичида унча кўп бўлмаган беморларда ўрганилган. Лекин супероксиддисмутаза чап қоринча ремоделланишининг СЮЕ га ўтиши билан боғлиқлиги тўғрисида йирик популяцион текширувларда олинган маълумотлар етарли эмас. Шу сабабли ушбу йўналишдаги ишларни СЮЕ, шу жумладан, кардиоренал синдромда ўрганиш илмий ҳамда амалий аҳамиятга эга.

Адабиётлар:

1. Арутюнов, Г.П. Патологические процессы в почках у больных ХСН. Журнал сердечная недостаточность. 2008;9(5): 234-249.;
2. Sies, H. Oxidative stress: Oxidants and antioxidants. Exp. Physiol. 1997, 82, 291–295.
3. Hafstad, A.D.; Nabeebaccus, A.A.; Shah, A.M. Novel aspects of ROS signalling in heart failure. Basic Res. Cardiol. 2013, 108, 359.; Sirker, A.; Zhang, M.; Shah, A.M. NADPH oxidases in cardiovascular disease: Insights from in vivo models and clinical studies. Basic Res. Cardiol. 2011, 106, 735–747.
4. Modlinger, P.S.; Wilcox, C.S.; Aslam, S. Nitric oxide, oxidative stress, and progression of chronic renal failure. WB Saunders. Semin. Nephrol. 2004, 24, 354–365.
5. Maack, C.; Böhm, M. Targeting mitochondrial oxidative stress in heart failure. Throttling the afterburner. J. Am. Coll. Cardiol. 2011, 58, 83–86.
6. Chen, L.; Knowlton, A.A. Mitochondrial dynamics in heart failure. Congest. Heart Fail 2010, 17, 257–261.
7. Beer, M.; Seyfarth, T.; Sandstede, J.; Landschütz, W.; Lipke, C.; Köstler, H.; von Kienlin, M.; Harre, K.; Hahn, D.; Neubauer, S. Absolute concentrations of high-energy phosphate metabolites in normal, hypertrophied, and failing human myocardium measured noninvasively with (31)P-SLOOP magnetic resonance spectroscopy. J. Am. Coll. Cardiol. 2002, 40, 1267–1274.;
8. Kato, T.; Niizuma, S.; Inuzuka, Y.; Kawashima, T.; Okuda, J.; Tamaki, Y.; Iwanaga, Y.; Narazaki, M.; Matsuda, T.; Soga, T.; et al. Analysis of metabolic remodeling in compensated left ventricular hypertrophy and heart failure. Circ. Heart Fail 2010, 3, 420–430.;

9. Nagase, M. Activation of the aldosterone/mineralocorticoid receptor system in chronic kidney disease and metabolic syndrome. Clin. Exp. Nephrol. 2010, 14, 303–314.
10. Zou, A.P.; Li, N.; Cowley, A.W. Production and actions of superoxide in the renal medulla. Hypertension 2001, 37, 547–553.;
11. López, B.; Salom, M.G.; Arregui, B.; Valero, F.; Fenoy, F.J. Role of superoxide in modulating the renal effects of angiotensin II. Hypertension 2003, 42, 1150–1156.;
12. Raij, L. Nitric oxide and cardiovascular and renal effects. Osteoarthr. Cartil. 2008, 16, S21–S26.
13. Zelko IN, Mariani TJ, Folz RJ. Superoxide dismutase multigene family: a comparison of the CuZn-SOD (SOD1), Mn-SOD (SOD2), and EC-SOD (SOD3) gene structures, evolution, and expression. Free Radic Biol Med. 2002;33:337–349.
14. Alcaino H, Greig D, Chiong M, Verdejo H, Miranda R, Concepcion R, Vukasovic JL, Diaz-Araya G, Mellado R, Garcia L, et al. Serum uric acid correlates with extracellular superoxide dismutase activity in patients with chronic heart failure. Eur J Heart Fail. 2008;10:646–651.
15. Rababa'h AM, Guillory AN, Mustafa R, Hijjawi T. Oxidative stress and cardiac remodeling: an updated edge. Curr Cardiol Rev. 2018;14:53–59

ЗНАЧИМОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Джураева Н.О., Холов Г.А.

Резюме. В обзорной статье приведены современные данные исследований, посвященные важной роли окислительного стресса в патогенезе хронической болезни почек на фоне хронической сердечной недостаточности. Представлено определение понятия окислительный стресс, а также описаны механизмы его повреждающего действия. Приведена общая характеристика оксидантной и антиоксидантной систем.

Ключевые слова: окислительный стресс, хроническая болезнь почек, хроническая сердечная недостаточность, антиоксидантная система, супероксиддисмутаза.